

As recomendações internacionais e a arquitetura moderna: limitações e possibilidades de aplicação nas ações de conservação e restauração

Flaviana Barreto Lira

Doutora em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Professora do "Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna - MARC-AL" e do "Curso de Gestão do Patrimônio Cultural Integrado ao planejamento urbano da América Latina – ITUC/AL". Pesquisadora e docente do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI).

flavianalira@hotmail.com

Resumo:

As cartas ou recomendações são documentos, elaborados no nível internacional e nacional, nos quais estão definidos procedimentos, normas e conceitos balizadores da prática da conservação. Conforme informa Rowney (2004), visam atender a dois objetivos principais: apresentar uma destilação da filosofia da conservação do momento presente e definir diretrizes para a prática da conservação. Juridicamente as cartas não têm força de lei. Todavia, são fontes fundamentais utilizadas pelos Estados na concepção das normas e na execução das estratégias de proteção ao patrimônio. Tratando especificamente da arquitetura moderna (AM), ainda que sua importância e seus valores venham sendo progressivamente legitimados nesses documentos, são ainda reduzidas as discussões sobre a forma como os princípios de conservação dos exemplares da arquitetura de períodos anteriores podem ser aplicados aos bens desse período. Nesse sentido, este artigo - originado de uma aula ministrada no "Curso Latino Americano sobre a Conservação da AM - MARC-AL" oferecido pelo CECI -, discute as possibilidades de aplicação das recomendações ou cartas patrimoniais, elaboradas considerando as características dos bens culturais de períodos mais antigos, aos edifícios da AM. A abordagem não tem por objetivo apenas apontar as limitações, mas sim consolidar uma reflexão pautada na construção de caminhos possíveis de leitura e aplicação desses documentos. Considerando que no campo da conservação do patrimônio cultural não há respostas prontas, pois cada edifício demanda questões particulares, sempre que possível as discussões serão ilustradas com exemplos práticos. Espera-se, assim, construir uma abordagem com maior clareza e consistência, capaz de apontar direções que possam vir a se constituir numa agenda, ainda que embrionária, para elaboração de novas cartas, focadas nos desafios impostos pela arquitetura desse momento.

Palavras-chave: recomendações internacionais, arquitetura moderna e conservação.

Abstract:

Charters or recommendations are documents, drawn up at the international and national level, in which procedures, rules and concepts are set out in order to guide the practice of conservation. According to Rowney (2004), they aim to meet two main objectives: to present a distillation of the philosophy of conservation of the present moment and to set out guidelines for the practice of conservation. Juridically, charters are not legally enforceable. Nevertheless, they are fundamental sources used by states when they conceptualize norms and when they set and carry out strategies for protecting the heritage. As to dealing with Modern Architecture (MA), although its importance and its values have been gaining more and more legitimacy in these documents, discussions are still limited about how the principles of conserving exemplars of architecture from past ages can be applied to the assets of this one. Therefore, this article, - which arose from a lecture given on the "Latin American Course on the Conservation of MA - MARC-AL" offered by CECI - discusses the possibilities of applying to MA buildings the heritage recommendations or charters, which were drawn up while considering the characteristics of the cultural assets of earlier ages. The approach does not just aim to point out the limitations, but rather to consolidate a reflection based on the construction of possible ways to read and apply these documents. Given that in the field of conserving the cultural heritage, there are no ready answers - because each building demands that particular issues be addressed - wherever possible, the assessments will be illustrated with practical examples. It is, therefore, hoped that an approach can be constructed which has greater clarity and consistency, and is one that can point to the directions that might be taken so as to form an agenda, albeit an embryonic one, for drawing up new charters, that focus on the challenges thrown down by the architecture of today.

Keywords: international recommendations, modern architecture and conservation.

As recomendações internacionais e a arquitetura moderna: limitações e possibilidades de aplicação nas ações de conservação e restauração

Introdução

Por cartas patrimoniais se entendem as cartas, recomendações e declarações construídas com o fim de trazer considerações sobre aspectos relativos à conservação do patrimônio. São produzidas em encontros de entidades internacionais, como o ICOMOS, (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios) e nas sessões da UNESCO, órgão integrante da ONU, que tem como uma de suas atribuições a identificação e a proteção de bens considerados patrimônio da humanidade (ARAÚJO et al, 2002).

Conforme informa Rowney (2004), de uma forma geral, as cartas patrimoniais atendem a dois objetivos: apresentar uma destilação da filosofia da conservação do momento presente e definir diretrizes para a prática da conservação. Juridicamente as cartas não têm força de lei. Todavia, são fontes fundamentais a serem utilizadas pelos Estados na concepção das normas legais e na execução das estratégias de proteção e de conservação do patrimônio.

Apesar da existência em alguns países já no século XIX de dispositivos institucionais de proteção ao patrimônio, a primeira carta patrimonial de abrangência internacional só foi elaborada depois da Primeira Guerra Mundial, em virtude da necessidade de restaurar o patrimônio destruído naquela ocasião. Como resposta a essa demanda, no ano de 1931 os países europeus organizaram uma conferência sobre o tema e elaboraram o primeiro documento internacional a tratar de políticas de preservação do patrimônio: a Carta de Atenas¹. A partir desse momento, a preocupação com o patrimônio extrapolou as fronteiras nacionais e passou a ser uma questão discutida no âmbito internacional.

Especialmente a partir da década de 1970, com a instituição do título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, há um aumento considerável na produção de cartas. De acordo com Rowney (2004), essa proliferação teve, e continua tendo, como objetivo consolidar princípios universais de conservação, de modo a garantir a salvaguarda em iguais condições dos bens classificados na Lista do Patrimônio Mundial. Para tanto, as cartas são caracterizadas pelo seu conteúdo sucinto e objetivo, de modo a expressar claramente esses princípios.

Todavia, mesmo buscando entendimentos ou posturas consensuais aplicáveis internacionalmente – o que muitas vezes não é possível e nem desejável –, cada país é estimulado a elaborar suas próprias cartas patrimoniais, considerando seus contextos sociais, econômicos e culturais.

¹ É importante ressaltar que a referida carta, publicada em 1931 pelo Escritório Internacional dos museus, é distinta da Carta de Atenas elaborada em 1933 e publicada em 1945 pelo CIAM (Congresso Internacional da Arquitetura Moderna).

Em relação ao conteúdo trazido pelas cartas, pode-se constatar que são diversas as questões tratadas e que o traço comum a todas elas é a busca pela consolidação de princípios balizadores da prática. Outro aspecto perceptível a partir da leitura das cartas é que há uma significativa transformação no tempo das noções de patrimônio, de conservação e de outras correlatas ao tema.

Tratando especificamente da AM, ainda que sua importância e seus valores venham sendo progressivamente legitimados nas cartas patrimoniais, não são comuns discussões voltadas para a forma como os princípios de conservação dos exemplares da arquitetura de períodos anteriores podem ser aplicados aos bens desse período.

Nesse sentido, busca-se responder a uma pergunta central: em que medida os princípios destilados pelas cartas patrimoniais podem ser adotados na conservação da AM?

Para tanto, o artigo encontra-se estruturado em três seções. Na primeira são explicitadas as particularidades trazidas pelos edifícios modernos e que desafios estas impõem à sua conservação. Na seção seguinte, essas particularidades são tomadas como categorias de análise para se compreender quais contribuições algumas das mais importantes cartas patrimoniais até hoje publicadas trazem à conservação dos exemplares arquitetônicos de tal período. Na última seção, é realizado um exercício de síntese do que foi discutido previamente com o intuito de consolidar algumas premissas envolvidas na conservação da AM, bem como apontar as questões centrais demandadas por cada uma delas.

1. As particularidades da arquitetura moderna e os desafios à sua conservação

Segundo Macdonald (2003), nos últimos vinte anos presencia-se um aumento no interesse em conservar o patrimônio do século XX. Isso pode ser observado tanto no nível nacional, por meio da atuação de organismos municipais, estaduais e federais, como no internacional, por intermédio da atuação do DOCOMOMO.

Por iniciativa do DOCOMOMO foi publicada em 1990 uma carta focada exclusivamente na preservação da AM: a Declaração de Eindhoven (1990). De forma sintetizada, esta declaração dispõe sobre: a importância de chamar a atenção do público, das autoridades, dos profissionais e da comunidade educacional sobre o significado do movimento moderno; o estímulo à identificação e à documentação das obras por meio de registros escritos, fotografias, desenhos e outros documentos; a promoção do desenvolvimento de técnicas e de métodos apropriados de conservação e a disseminação delas no meio profissional; a oposição à destruição e à desfiguração de obras desse movimento; a importância de atrair financiamento para sua

documentação e conservação; a necessidade de explorar e desenvolver o conhecimento acerca do movimento moderno.

Todavia, ainda que seja uma iniciativa pioneira, não há no escopo dessa declaração nenhum entendimento que já não estivesse presente em outras cartas elaboradas com o foco no patrimônio de períodos anteriores.

Além da atuação de organismo de proteção local e do DOCOMOMO, nos últimos dez anos, também se pode observar um aumento do interesse, por parte de agências e organismos vinculados à UNESCO, pela proteção da AM. Essa tendência é expressa por meio do número crescente de conferências internacionais sobre o tema, podendo ser citado o encontro promovido pela UNESCO no ano de 2001, que se voltou para a discussão sobre os meios de aprimorar a identificação e a documentação do patrimônio moderno, como forma de ampliar a representatividade dos bens desse período na Lista do Patrimônio Mundial.²

Todavia, apesar dos avanços recentes, a conservação do patrimônio moderno ainda traz grandes desafios. Sobre o assunto, Macdonald (2003) dispõe:

Lacunas do reconhecimento (com exceção dos ícones), a ausência de pesquisas que construam um referencial teórico para a identificação desse patrimônio e a pouca proteção trazem como consequência a perda de importantes exemplares (MACDONALD, 2003, p. 1, tradução nossa).

Em termos filosóficos e metodológicos, a teoria que fundamenta a conservação do patrimônio de períodos anteriores pode ser aplicada às obras da AM, todavia esta não é uma aplicação direta. Isso porque, os edifícios modernos romperam a lógica projetual e construtiva tradicional, ao introduzir novas concepções arquitetônicas, novos materiais, novas tecnologias e novas estruturas.

Macdonald (2003), ao buscar clarear as particularidades da AM com vistas à sua conservação, identifica sete questões que devem ser consideradas: i. projeto e funcionalismo; ii. tempo de vida; iii. materiais; iv. detalhamento; v. manutenção; vi. pátina do tempo; vii. reconhecimento.

O funcionalismo, um dos principais pilares da AM, é definidor do projeto. Macdonald (2003) discute que, em razão disso, a adaptação dos edifícios modernos às necessidades contemporâneas de uso, conforto, segurança pode se tornar mais complexa que no caso de edifícios de períodos anteriores, pois, grandes mudanças funcionais e estruturais subvertem sua concepção projetual. O princípio de que *a forma segue a função* pode tornar os edifícios

² Desse encontro foi elaborada uma publicação denominada "Identification and documentation of Modern Heritage" disponível em <http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_05_en.pdf>, acessado em 23 de abril de 2009.

modernos menos flexíveis a adaptação a novos usos e, conseqüentemente, mais suscetíveis à obsolescência e a demolições prematuras.

Quanto ao argumento frequentemente utilizado de que os edifícios modernos foram concebidos intencionalmente para ter um tempo de vida útil curto, Macdonald (2003) entende que não se aplica a toda a produção desse período. Para ela, são apenas os edifícios descritos como “futuristas”, do início do modernismo, que foram projetados com esse fim.

Apesar de romper com esse mito, que pode ter servido de justificativa para uma série de demolições, a autora dispõe que estudos realizados no Reino Unido demonstraram que os edifícios modernos exigem reparações iniciais em aproximadamente metade do tempo dos edifícios de períodos anteriores, ou seja, entre 25-30 anos após sua construção. As grandes reparações costumam ser necessárias no prazo de 50-60 anos para os edifícios modernos e entre 100-120 anos para edifícios tradicionais.

Macdonald (2003) dispõe que o desgaste precoce e mais acelerado desses edifícios é, frequentemente, resultado do uso de materiais sem o adequado conhecimento de sua durabilidade e performance, bem como da utilização de materiais tradicionais de novas maneiras, características essas da arquitetura desse período. O desafio principal posto aos profissionais é o de conciliar as intervenções nos materiais e estruturas que apresentam baixa performance com a manutenção da originalidade do projeto e das técnicas construtivas desses bens.

O abandono de formas tradicionais de detalhar, com o objetivo de alcançar uma “nova estética moderna”, e a ausência de um adequado conhecimento da melhor forma de utilizar os novos materiais é outra questão que traz desafios à conservação da AM. Macdonald (2003) entende que, em virtude disso, em muitos edifícios modernos são comuns problemas de infiltração e de acondicionamento térmico.

Figura 1- Infiltrações na estrutura e lacunas nos vitrais, Catedral de Brasília. Fonte: Autora, 2009

Figura 2- Lacunas e rachaduras, Igreja de Nossa Sra. de Fátima. Fonte: Autora, 2009

Outro aspecto importante a ser ressaltado em relação à AM é o seu processo criativo: primordialmente focado na inovação, deixava em segundo plano os aspectos relativos à sustentabilidade desses edifícios. Esse fato pode ser justificado pela ideia da arquitetura enquanto objeto de arte, isto é, os edifícios eram concebidos como obras acabadas ou concluídas, diferente de grande parte dos exemplares da arquitetura tradicional – em especial das manifestações vernáculas – concebidos já prevendo adições posteriores.

Figura 3- A arquitetura como artefato artístico concluído: Catedral de Brasília. Fonte: Autora, 2009

Figura 4- A arquitetura como artefato artístico concluído: Igreja de Nossa Sra. de Fátima, Brasília. Fonte: Autora, 2009.

A manutenção não era, então, um aspecto primordial uma vez que os edifícios deveriam satisfazer às necessidades daquela sociedade, pois as gerações futuras levantariam suas próprias necessidades. “Mesmo mestres modernos, como Aalto, costumavam desconsiderar a possibilidade de proteger suas obras por mais tempo que sua funcionalidade permitisse” (JOKILEHTO, 2003, p. 108, tradução nossa).

A pátina do tempo é também uma questão polêmica e complexa na conservação da AM. Os materiais com superfícies polidas e com brilho, como o vidro e os metais, e as formas arrojadas que caracterizam a AM parecem não “deixar espaço” para a pátina.

Macdonald (2003) afirma que o entendimento de que o edifício moderno não foi concebido para ser envolto pela pátina tem levado a uma postura que privilegia a substituição dos materiais sob o argumento de que o reparo sem a reconstrução vai suprimir do edifício algo que é central à sua autenticidade: a sua imagem.

O reconhecimento da AM como patrimônio cultural, por meio da atribuição de significados e valores, apesar de ser a última questão levantada por Macdonald (2003), é a primeira que deve ser solucionada. Mesmo que os organismos de proteção estejam cada vez mais empenhados na proteção desse legado, a adesão da sociedade é ainda reduzida. Jokilehto (2003), ao buscar explicações para esse fato, afirma:

Acessar a significância de algo normalmente leva tempo. No caso do patrimônio moderno, a distância é ainda curta e o julgamento é difícil. Ainda que nossos entornos sejam em grande parte resultantes de obras do Movimento Moderno, nós temos dificuldade em compreendê-los, pois parece que estamos julgando a nós mesmos (JOKILEHTO, 2003, p.108-109, tradução nossa).

A conservação da AM é, portanto, complexa, tanto pela dificuldade de reconhecimento de seus valores, quanto pela capacidade de responder satisfatoriamente aos desafios impostos por suas especificidades. Todavia, os processos de projetar e de construir edifícios modernos ainda estão vivos na memória, oferecendo um potencial para entendê-los de uma maneira muitas vezes superior àqueles empregados na arquitetura tradicional.

2. A arquitetura moderna e as cartas patrimoniais

Muitas foram as cartas elaboradas desde a publicação da Carta de Atenas (1931). Este artigo não se propõe a esgotar o tema da aplicabilidade desses documentos à AM, nem tampouco analisar todas as cartas até hoje elaboradas.

Pretende-se discutir em que medida o conteúdo trazido por algumas das cartas de maior relevância já produzidas, e que continuam sendo documentos balizadores da conservação e restauração do patrimônio no mundo ocidental, pode dar respostas aos desafios impostos pela AM. Para guiar essa discussão, serão utilizados os sete aspectos identificados por Macdonald (2003): projeto e funcionalismo, tempo de vida, materiais, detalhamento, manutenção, pátina do tempo e reconhecimento.

Projeto e funcionalismo

A seção anterior pontuou as dificuldades de adaptação a novos usos comuns aos edifícios modernos. Por outro lado, é consenso entre os documentos publicados desde a **Carta de Veneza** (1964) que a continuidade de uma função útil à sociedade é imprescindível para a conservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico.

O paradoxo que se instaura, ainda que possa parecer mais latente na AM, é comum a edifícios de qualquer período. A prerrogativa, inegavelmente verdadeira, de que a reutilização é condição imprescindível para a preservação, parece ter produzido entre os técnicos e especialistas em conservação a ideia de que no interior são aceitos critérios de intervenção mais flexíveis que aqueles aplicados no invólucro externo.

É interessante observar que na mesma Carta de Veneza (1964), em que é ressaltada a importância da destinação de um uso contemporâneo ao patrimônio, está também disposto que as alterações necessárias à adaptação **não devem** implicar alterações na disposição ou decoração dos edifícios.

A despeito desse entendimento, antigas alfândegas viram *shoppings*, igrejas se transfiguram em salas de exposições, galpões portuários em bares e restaurantes, entre outros. Essa postura, tão disseminada na prática da conservação do patrimônio, tem como consequência a fragmentação da natureza própria da arquitetura, ao tratar interior e exterior como entes independentes, e não como partes que, articuladas, constituem o espaço arquitetônico. Se a arquitetura se consubstancia por meio do espaço, o desafio posto à reutilização de um exemplar moderno ou de um do período colonial é o mesmo: dotar o edifício de um uso compatível³ com suas características compositivas, e não o contrário.

Os desafios trazidos pelo projeto funcionalista moderno à introdução de novos usos não são, em princípio, distintos ou maiores que os de edifícios de períodos anteriores. Em ambos os casos, são intervenções com um nível de complexidade alto por envolverem uma ampla gama de fatores, como o estético, o histórico, o construtivo, o econômico, o sócio-cultural, entre outros.

A complexidade da preservação e conservação, todavia, não pode servir de argumento para o abandono. Como dispõe a **Declaração de Amsterdã** (1975), o patrimônio precisa ser tratado como parte integrante da cidade, que tem uma função social a cumprir. Neste documento é explicitamente defendido que mesmo naqueles casos nos quais as operações de restauração são mais onerosas que a construção do novo, os “custos sociais” da segunda opção são maiores. Manter a vida e a conservação de determinadas partes da cidade implica não só fazê-la cumprir sua função social, mas também possibilita que a cultura urbanística e arquitetônica impressa na malha não seja apagada.

Em razão disso, é significativa a sua contribuição em favor da conservação dos edifícios modernos, dentre os quais estão grandes equipamentos muitas vezes subutilizados ou ociosos. A recuperação desses edifícios, em grande parte construídos nas áreas centrais das cidades e

³ Por uso compatível, segundo a Carta de Burra (1999), entende-se aquele que respeita e não provoca mudanças na significância cultural do sítio em que o edifício se localiza.

dotadas de infra-estrutura, para usos contemporâneos pode ser uma solução mais sustentável, em termos econômicos, culturais e ambientais, que a construção de novos edifícios.

Os argumentos trazidos pela declaração enriquecem enormemente a discussão em favor da conservação da AM, pois permitem que o foco saia do edifício isoladamente, normalmente descrito como de difícil conservação, para o edifício inserido no contexto da cidade, com déficit de habitação popular, problemas de trânsito e transporte e meio ambiente frágil.

Outra questão de grande importância trazida pela Carta de Veneza (1964), esta relacionada apenas ao aspecto *projeto*, refere-se às adições. No corpo dessa carta está disposto que as contribuições de todos os períodos devem ser respeitadas e mantidas, a menos que não possuam interesse ou estejam ocultando algo de valor. Se a AM foi projetada como um produto acabado, como manter as adições sem comprometer a sua estética?

Em princípio pode-se dizer que a dimensão estética deve prevalecer em detrimento da dimensão histórica nos edifícios modernos. Por exemplo, em casos nos quais edifícios modernos íntegros e de grande valor sofrem adições de má qualidade, entrando em conflito com a sua unidade estilística, e que a inserção de tais adições ainda está “fresca” na memória, há um desejo inegável de removê-las. Tal postura poderia entrar se contrapor à Carta de Veneza e até mesmo à visão contemporânea de conservação, mas poderia ser justificável perante a sociedade, e mesmo perante os especialistas, quando se considera que se trata de um edifício moderno concebido enquanto um artefato fechado, concluído.

Ainda que esse “desejo” de remover adições seja muitas vezes legitimado por um grupo, generalizações podem ser arriscadas considerando a multiplicidade estilística incluída sob a denominação de AM. Brandi (1964) propõe que o processo de tomada de decisões relativo à restauração de obras de arte (estando aí incluídas as obras de arquitetura) seja realizado a partir de um *juízo crítico* entre as instâncias estética e histórica; esse é também o caminho mais acertado para se decidir sobre a manutenção ou não das adições nos edifícios modernos.

Tempo de vida, materiais, detalhamento e manutenção

A **Carta de Veneza** (1964), em relação à conservação, defende que a forma mais adequada de alcançá-la é por meio da manutenção regular e permanente. Na AM, como disposto, a conservação dos edifícios impõe desafios específicos decorrentes do pouco conhecimento à época de sua construção das propriedades dos materiais utilizados, como também da primazia do ato criativo sobre a manutenção e a sustentabilidade dos edifícios. Nesse sentido, a manutenção periódica, como forma de retardar o envelhecimento precoce e de evitar intervenções restaurativas – sempre mais impactantes –, é uma postura desejável e necessária.

Construções emblemáticas do modernismo, como o Edifício Seagram, de Mies van der Rohe, em Nova York e o Parque Guinle, de Lúcio Costa, na cidade do Rio de Janeiro, vêm sobrevivendo em muito bom estado graças à aplicação de processos contínuos de manutenção (ZANCHETI, 2009).

Nos casos em que o restauro ou a reconstrução é inevitável, a Carta de Veneza (1964) dispõe que o desafio consiste em fazer uma diferenciação clara e, ao mesmo tempo, harmônica entre as partes antigas e as novas.

Muitos dos materiais utilizados nos edifícios modernos ainda são utilizados hoje, no entanto de uma forma tecnologicamente mais desenvolvida. Esse fato acaba por gerar entre profissionais envolvidos uma tendência a intervir por “substituição” e não por “conservação”. Ainda que se utilizando do mesmo material, o refazimento de partes do edifício com o mesmo material, todavia fazendo uso de técnicas mais avançadas, apaga o que Viñas (2001) convencionou chamar de *valor historiográfico* da técnica.

Foi buscando evitar que se corrompesse esse valor e o traço historicizado da fachada do edifício Pirelli, Milão – Itália, que a equipe responsável pela restauração procedeu. Projetado e realizado entre os anos de 1956 e 1961 por uma equipe coordenada pelo arquiteto Giò Ponti, o conjunto Pirelli representa uma das maiores expressões arquitetônicas do século passado, na qual as soluções tecnológicas se integram perfeitamente com as escolhas formais e decorativas (CARBONARA; CAMPANELLI, 2003).

Os danos decorrentes da colisão de uma aeronave de pequeno porte no ano 2002 atingiram sobretudo o exterior do volume mais importante do conjunto, a torre de cerca de 130 metros, com duas fachadas quase completamente em vidro, excetuando-se as partes estruturais em cimento armado (pilastras e laterais), que são revestidas com mosaico de pastilha cerâmica.

A intervenção nas fachadas teve duas grandes frentes: o restauro de parte dos perfis metálicos da cortina de vidro e a recuperação do mosaico de pastilha cerâmica.

Em relação à cortina de vidro, a primeira decisão foi conservar seus perfis em alumínio, evitando substituições por elementos novos análogos ou por um sistema contemporâneo. Vidros e guarnições foram substituídos de modo a garantir padrões adequados de conforto e bem-estar térmico, enquanto isso foi realizada a recuperação dos perfis metálicos e de seus acessórios, posto ser eles de reconhecido valor arquitetônico e construtivo. Excluindo-se aqueles irremediavelmente danificados ou perdidos, cada parte foi limpa, rechumbada e reanodizada, a fim de que readquirisse a funcionalidade e a capacidade de resistência aos agentes atmosféricos, conservando, porém, os traços de seu natural envelhecimento (CARBONARA; CAMPANELLI, 2003).

Quanto às peças perdidas, particularmente nos três planos atingidos pelo impacto, optou-se pela reintegração, com novos perfis de alumínio similares aos antigos, de modo a possibilitar, tanto quanto possível, a harmonia com os antigos. Uma cuidadosa documentação dessas reintegrações foi realizada para evitar dúvidas futuras (CARBONARA; CAMPANELLI, 2003).

A mesma linha conceitual orientou a intervenção sobre o revestimento do mosaico de pastilha cerâmica da fachada. Depois de um atento mapeamento dos danos, foi realizada a consolidação e a limpeza das pastilhas e, onde foi necessário, a reintegração com elementos novos. Segundo os autores, a opção pela uniformização entre partes originais e partes integradas justificou-se pelo desejo de não fragmentar a imagem do edifício – na qual as pastilhas representam uma estrutura orgânica e contínua sem que prevaleça nenhum elemento – e em razão da relativa pequena extensão percentual da lacuna (CARBONARA; CAMPANELLI, 2003).

O restauro do conjunto Pirelli pode ser tomado como um caso paradigmático de uma boa e verdadeira restauração de um edifício moderno, seja pelo respeito aos materiais e às técnicas originais, seja pelo cuidadoso processo de documentação por meio de registros escritos e fotográficos de todo o processo.

Uma última questão que cabe trazer para discussão neste item, está relacionada à aplicabilidade da técnica da anastilose⁴, discutida na Carta de Veneza (1964), aos edifícios modernos.

Enquanto conceito, pode-se dizer que é passível de aplicação em determinadas situações. Quando se considera que são muito frequentes nos edifícios modernos elementos decorativos integrados como pinturas, esculturas e painéis de azulejos, e que, pela ação do homem ou da natureza, encontram-se desagregados, o processo de reintegração desses fragmentos pode ser denominado anastilose. Essa reintegração, desde que executada com base em evidências seguras, é fundamental para manter a unidade estética do bem. Outras formas de aplicação da anastilose, como em elementos estruturais desagregados, não cabem em grande parte das vezes na AM porque os elementos produzidos em concreto, um dos materiais mais utilizados nesse período, são fundidos. Assim, o caminho inevitável é mesmo o de refazer ou reconstruir tais elementos e não remontá-los, como se procede quando se executa a anastilose em edifícios antigos ou em ruínas.

⁴ A anastilose é, em termos práticos, a recolocação de partes soltas ou desmembradas de um edifício de volta ao seu lugar. Por exemplo, a voluta do lado direito de uma antiga igreja se desprende da fachada e se encontra no chão, a sua frente, em bom estado. A recolocação dessa voluta é uma anastilose. Em ruínas pode acontecer de se identificar fragmentos soltos como tambores e capitéis de uma antiga colunata. Com o fim histórico ou mesmo educativo se decide "remontar" essa colunata com os elementos encontrados. Aí também se está fazendo anastilose. Ao mesmo tempo em que essa reintegração precisa ser delicada e cuidadosa por razões estáticas, ela precisa ser distinguível das demais partes e ser amplamente documentada, para se evitar um falso histórico.

Pátina do tempo

Em 1972 foi publicada na Itália a **Carta do Restauro**. Mesmo sem referência explícita à Carta de Veneza (1964), a abordagem de ambas é convergente no que se refere à importância de manter as adições como testemunhos da passagem da obra pelo tempo e à necessidade de compatibilizar o novo uso ao programa espacial e às características tipológicas do edifício. Todavia, uma importante noção é trazida para discussão nessa carta: a de pátina.

De acordo com esse documento, a pátina, entendida como o efeito da passagem do tempo nas superfícies dos objetos, deve ser conservada por razões históricas, estéticas e técnicas. No caso dos edifícios modernos, como visto anteriormente, não é consenso a manutenção da pátina, especialmente quando se argumenta que eles não foram projetados para envelhecer.

A passagem do tempo deixa marcas nos edifícios modernos e, ainda que eles tenham sido pensados para não carregar tais marcas em suas superfícies, é importante que a pátina seja mantida porque houve um transcurso no tempo que não deve ser apagado.

A intervenção no conjunto Pirelli traz, também neste aspecto, contribuições importantes. Segundo Salvo (2005), o princípio orientador da intervenção adotado pela equipe foi o reconhecimento do valor de “trâmite” que a matéria autêntica possui na perpetuação da imagem e, naturalmente, do valor histórico e também estético do objeto.

A partir dessa abordagem, o edifício foi aceito como era, “marcado pelo tempo, em sua forma e substância” e, “mesmo os ‘defeitos’, erros técnicos ou alterações superficiais do material representam testemunhas históricas do processo que conduziu à situação contemporânea, devendo assim ser conservados absolutamente ‘autênticos’” (SALVO, 2005, p. 68, tradução nossa).

Essa postura, convergente com a abordagem trazida pela Carta do Restauro (1972), revela também a atualidade e a aplicabilidade da teoria do restauro de Cesare Brandi a um edifício moderno.

Portanto, de modo semelhante aos edifícios de outros períodos, a opção pela manutenção ou limpeza da pátina deve resultar de um juízo crítico que considere, por um lado, a sua importância estética e como elemento que agrega ao edifício valor de ancianidade e, por outro, o limiar em que esta deixa de ser um efeito positivo para se tornar algo destrutivo, por se formar às custas da degradação do próprio material.

Reconhecimento

A Carta de Burra (1999), ainda que tenha sido elaborada com o foco no contexto australiano, é uma das mais importantes cartas patrimoniais já publicadas em virtude da abrangência dos temas que trata e da precisão dos conceitos que propõe relativos à conservação. Nesse sentido, apesar de trazer entendimentos já presentes em outras cartas, pode-se dizer que ela é mais completa e operacional que a Carta de Veneza (1964), documento norteador de sua construção, além de ser responsável por vincular definitivamente a conservação do patrimônio à sua significância cultural.

Segundo esse documento, os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas, por representarem um sentido de ligação à comunidade e à paisagem, ao passado e às experiências vividas. Assim, o fim principal de qualquer ação que envolva o patrimônio, seja conservação, restauração ou mesmo modificações no próprio bem ou em seu entorno, deve ser a garantia da manutenção de sua significância cultural. No corpo dessa carta está disposto que, em primeiro lugar, deve vir “a compreensão do significado cultural, depois o desenvolvimento da política e, finalmente, a gestão do sítio de acordo com essa política.”

Reconhecer a significância cultural de edifícios do movimento moderno ainda é um desafio, pois são difíceis os consensos sobre os valores passíveis de conservação entre os envolvidos com esses bens, em especial quando se considera o público comum ou não-especialista. Isso se deve, como explicitado, a dificuldade de grande parte da sociedade de atribuir valores e conferir significados à arquitetura desse período, pois, como afirmou Jokilehto (2003), “acessar a significância de algo normalmente leva tempo” e, possivelmente, o tempo transcorrido ainda não foi suficiente para uma aceitação mais ampla.

O único caminho para despertar nas pessoas a consciência da importância de preservar os edifícios modernos é por meio de programas de educação e divulgação de suas características e de seus significados. Como afirma a Carta de Burra (1999), a significância cultural nem sempre está a vista, muitas vezes é preciso explicitá-la. Sem isso, o legado da AM continua em risco.

Ainda que seja muitas vezes difícil a mobilização da comunidade em prol da conservação dos bens culturais como um todo, os processos que envolvem sua participação auxiliam na construção de um conhecimento mais adequado de seus aspectos históricos e culturais que podem favorecer o fortalecimento dos elos que ligam às pessoas ao bem (LIRA, 2009).

3. Por uma agenda de discussões sobre a conservação da AM

As discussões até aqui construídas demonstram que os princípios balizadores da conservação da arquitetura de períodos mais antigos são capazes de dar respostas à problemática específica da AM. No entanto, enquanto há muitas posturas consensuais do que vem a ser boas práticas de conservação e restauração em edifícios ditos tradicionais, nos exemplares modernos os consensos ainda estão por serem formados.

Sem perder de vista que no campo da conservação do patrimônio cultural não há respostas prontas, pois cada edifício traz uma problematização específica, esta seção buscará levantar aspectos com os quais os profissionais envolvidos na conservação da AM, sejam eles teóricos ou práticos, deverão se deparar. Para tanto, alguns pontos tratados nas seções anteriores serão retomados em forma de *premissas*, bem como outros, ainda não discutidos, serão levantados. Junto a cada uma dessas *premissas*, algumas questões-chave serão coladas. Buscar resposta para cada uma delas é o desafio posto à comunidade técnica e científica envolvida na conservação do legado moderno.

Premissa 1

Reconhecer a significância cultural de edifícios do movimento moderno é o maior desafio à sua conservação. A ausência de *consciência patrimonial* está relacionada tanto à falta de conhecimento sobre os significados históricos e artísticos dos bens, como a inexistência de um sentimento de identificação e pertencimento das pessoas para com eles. É necessário conscientizar a comunidade da importância de preservar o legado arquitetônico e urbanístico moderno por meio de programas de educação e de divulgação de suas características e de seus significados. Apenas por meio dessa mobilização é possível alcançar o apoio político necessário para se proceder à sua conservação.

Questões colocadas pela premissa:

- Quais os caminhos mais adequados para sensibilizar a comunidade sobre a importância de conservação da AM?
- Qual o papel de cada ator, proprietários, usuários, técnicos, estudiosos, gestores públicos, na conservação da AM?

Premissa 2

O experimentalismo, tanto no uso de novos materiais e técnicas, como no emprego de materiais tradicionais de maneira não usual, é um traço comum a AM. Uma das principais consequências dessa particularidade é o envelhecimento precoce e a deterioração acelerada. O caminho mais adequado para retardar esse processo e evitar intervenções restaurativas – sempre mais impactantes – é por meio da realização periódica e programa de ações manutenção.

Questões colocadas pela premissa:

- Quais as demandas de manutenção impostas pelo edifício moderno?
- Com qual periodicidade as ações de manutenção devem ser realizadas?
- Quem são os atores responsáveis e qual o papel de cada um?
- Quais os custos envolvidos? Quem são os agentes financiadores?

Premissa 3

A continuidade de uma função útil à sociedade é condição imprescindível para a conservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico moderno. O preceito de que a forma segue a função pode ser rompido quando são destinados usos não condizentes com o projeto funcionalista moderno. Usos que requeiram mudanças na espacialidade interna ou na decoração dos edifícios devem ser evitados, sob a pena de perda de suas características projetuais e figurativas autênticas.

Questões colocadas pela premissa:

- Os custos da recuperação e adaptação são economicamente viáveis?
- Quais os limites de adaptação dos edifícios modernos às exigências funcionais de um novo uso?
- Como melhorar as condições de conforto ambiental e atender às normas atuais de segurança sem comprometer sua espacialidade e figuratividade?

Premissa 4

Os edifícios modernos estabelecem uma estreita relação com o entorno urbano ou rural em que são implantados, que pode ser, harmônica, ao buscar uma integração, ou contrastante e conflituosa, ao buscar a ruptura. Por isso, é latente a necessidade de preservar o entorno o mais próximo possível do original, como forma de compreender o significado do próprio edifício.

Questões colocadas pela premissa:

- Qual a relação entre o edifício e seu entorno?
- Qual a extensão do que deve ser considerada zona de entorno?

Premissa 5

Muitos dos materiais utilizados na AM ainda são utilizados hoje, no entanto de uma forma tecnologicamente mais desenvolvida. A questão a ser enfrentada para que não se apague esse aspecto da autenticidade diz respeito ao cuidado no emprego, quando necessário, de técnicas construtivas e materiais atuais. Quando não for possível ou desejável fazer uma distinção clara entre as parte novas e as originais, é fundamental que a intervenção seja largamente documentada por meio de registros escritos e fotográficos.

Questões colocadas pela premissa:

- Em que situações deve-se atuar por “substituição” e não por “conservação”?
- É desejável ou possível fazer uma distinção clara entre os materiais e as estruturas antigas daqueles novos no edifício?
- Qual a maneira mais adequada de documentar as intervenções?

Premissa 6

A passagem do tempo deixa marcas nos edifícios modernos e, ainda que eles tenham sido pensados para não carregar tais marcas em suas superfícies. É importante que a pátina seja mantida porque houve um transcurso no tempo que não deve ser apagado ou mascarado sob pena de perda de significados tanto históricos como estéticos desses edifícios.

Questões colocadas pela premissa:

- Porque a pátina é desejável nas construções tradicionais e não é nas modernas?
- Sua manutenção produz alterações na imagem dos edifícios modernos?
- A pátina traz benefícios ou prejuízos à durabilidade dos materiais empregados na AM?

Premissa 7

Grande parte dos exemplares da AM foram concebidos enquanto objetos de arte, ou seja, como obras fechadas ou concluídas. Adições posteriores podem comprometer suas características projetuais e figurativas autênticas e, por esta razão, a postura principal deve ser favorável à sua remoção. Todavia, a cautela recomenda que qualquer processo de tomada de decisões relativo à

conservação e restauração de obras de arquitetura seja realizado a partir de um juízo crítico entre as instâncias estética e histórica.

Questões colocadas pela premissa:

- As adições são prejudiciais às características projetuais e figurativas do edifício?
- As adições possuem interesse histórico ou estético?
- As adições foram previstas pelo autor do projeto original?

A discussão construída neste artigo teve um foco eminentemente teórico acerca da conservação da arquitetura moderna. Ainda que tenha buscado ilustrar tal discussão com pequenos estudos de caso, não há dúvida de que, na prática da conservação, cada intervenção irá demandar novos desafios e indagações. No campo da conservação do patrimônio cultural não há respostas prontas; cada edifício demandará uma nova leitura das cartas e novos caminhos para sua aplicação.

Referências

ARAÚJO, Marinella Machado; BORGES, Michele; CONRADO, Vanessa; BORDA, Denísia; SILVA, Sandra; PÁDUA, Valéria. Aplicação da legislação nacional sobre proteção do patrimônio cultural: interpretação à luz das Cartas de Preservação Internacionais. In FERNANDES, E.; RUGANI, JUREMA M. (org.). *Cidade, memória e legislação: a preservação do patrimônio na perspectiva do direito urbanístico*. Belo Horizonte: IAB- MG, 2002.

BENEDETTI, Sandro. Il restauro della facciata di San Pietro: tra comprensione storico-critica e progetto. *Kermes: la rivista del restauro*, Anno 13, N. 37, p. 11-19, 2000.

BRANDI, Cesare. *Teoria da Restauração*. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

CARBONARA, Giovanni; CAMPANELLI, Alessandro Pergoli. Il restauro delle facciate: Grattacielo Pirelli. *Recupero e conservazione*, n. 52, p. 44-55, 2003.

CHOAY, F. *A alegoria do patrimônio*. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.

CURY, Isabelle. (Org.). *Cartas Patrimoniais*. Brasília: IPHAN, 2000.

GREMENTIERE, Fabio. The preservation of nineteenth- and twentieth-century heritage. In Oers, R.V., Haraguchi, S., editors. *World Heritage papers, 5 Identification and documentation of modern heritage*. Paris: UNESCO/ WHC, 2003.

JOKILEHTO, Jukka. *Conceitos e ideias sobre conservação*. In ZANCHETTI, S.M. ; JOKILEHTO, j. (org.). *Gestão do Patrimônio Cultural Integrado*. CECI- Ed. da Universidade Federal de Pernambuco, 2002.

JOKILEHTO, Jukka. Continuity and Change in Recent Heritage. In Oers, R.V., Haraguchi, S., editors. *World Heritage papers, 5 Identification and documentation of modern heritage*. Paris: UNESCO/ WHC, 2003.

LIRA, Flaviana Barreto. *Patrimônio cultural e autenticidade: montagem de um sistema de indicadores para o monitoramento*. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Desenvolvimento Urbano, 2009.

LEATHERBARROW, David, Mostafavi, Mohsen. *On Weathering: The Life of Buildings in Time*. Cambridge: The MIT Press, 1997.

MACDONALD, Susan. 20th century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges. In *ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger*. Paris: ICOMOS, 2003.

ROWNEY, Barry. *Charters and the ethics of conservation - a cross-cultural perspective*. Thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. The University of Adelaide, School of Architecture, Landscape Architecture and Urban Design, Centre for Asian and Middle Eastern Architecture (CAMEA). Março, 2004. Disponível em: <<http://thesis.library.adelaide.edu.au/public/adt-SUA20050202.180441/index.html>>. Acessado em. 11 set. 2006.

SALVO, Simona. Il restauro del grattacielo Pirelli: la risposta italiana a una questione internazionale. *Arkos: scienza e restauro dell'architettura*, Vol. 6, n. 10, p. 64-71, 2005.

VIÑAS, Salvador Muñoz. *Teoría contemporánea de la restauración*. 1. ed. Madrid: Editorial Síntesis, 2004.

Zancheti, Silvio. A teoria contemporânea da conservação e a arquitetura moderna. In *Curso Latino Americano sobre a Conservação da AM - MARC-AL*. Olinda: CECI, 2009.